

INGLIZ TILI SO‘Z YASALISHI TIZIMIDA DERIVATSION FORMANTLAR

Xurshida Abdulaxatova,

FarDU chet tillar fakulteti magistranti,

Zarifa Alimova,

FarDU, tilshunoslik kafedrasi katta o‘qituvchisi, f.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: *Ushbu maqola ingliz tilida so‘z yasalishida derivatsion formantlarning xusuiyatlari va gapda bajaradigan vazifalari haqida so‘z boradi. Shuningdek, ushbu formantlarning tildan foydalanishdagi o‘rnini qay darajada ekanligini ifodalab berish yuzasidan mulohazalar yuritiladi.*

Аннотация: *В данной статье описаны особенности и функции производных форм в словообразовании английского языка. Также обсуждается роль этих формантов в использовании языка.*

Annotation: *This article describes the features and functions of derivative forms in the word formation of the English language. The role of affixation in the use of the language is also discussed.*

Kalit so‘zlar: *derivatsion, til, tilni rivojlantirish, qo‘shimcha, faol birikmalar, affiksatiya hodisasi.*

Ключевые слова: *деривация, язык, развитие речи, сложение, активные соединения, явление аффиксации.*

Keywords: *derivation, language, language development, addition, active compounds, affixation phenomenon.*

Morfologiyada derivatsion hodisa - bu eski so‘zdan yangi so‘z yasash jarayoni bo‘lib, odatda old qo‘shimcha yoki ort qo‘shimcha qo‘shish orqali so‘z yasaladi. Tilshunos Geert Booij "So‘zlarning grammatikasi"(The Grammar of Words) asarida, hosila va fleksiyaning farqlashning bir mezonini "derivatsiya fleksiyaning ta'minlashi mumkin, ammo aksincha emasligini ta'kidlagan. Bu holatda

tuzatish soʻzlarning oʻzak shakllariga taalluqlidir, ularning flektiv oxiri boʻlmagan holda boʻlishi kerak va shu holatda u flektiv qoidalar qoʻllanilishi mumkin boʻlgan yangi, yanada murakkab poyalarni yaratadi" [1, 262].

Derivatsiya jarayoni tilning doimiy takomillashtirilishini taʼminlaydi. Shuni taʼkidlash mumkinki, derivatsiya qonunlari til va nutqning barcha birliklariga taalluqlidir. Bu esa tilshunoslar tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarning ilmiy va amaliy obyekti boʻlib kelmoqda. Til shunchaki til yaratish emas, balki tilning oʻz-oʻzini yaratish demakdir. Bu hodisa zamonaviy tilshunoslikda tilning ilm-fandagi xususiyatlaridan biri boʻlgan "Derivatsiya" deb ataladi [7,5].

Bogʻlovchi morfema qoʻshilmagan holda sodir boʻladigan hosila oʻzgarishi (masalan, ot taʼsirining feʼl sifatida qoʻllanilishi) nol hosila (zero derivation) yoki konvertatsiya deyiladi.

"Derivatsion morfologiya yangi soʻzlarning tuzilishini tartibga soluvchi tamoyillarni oʻrganadi, soʻz juhlada oʻynashi mumkin boʻlgan oʻziga xos grammatik rolga ishora qilmaydi. Bu jarayon tufayli yangi soʻzlarning shakllanishini koʻramiz. har biri oʻziga xos grammatik xususiyatlarga ega boʻlgan soʻzlardir" [8,50]. Derivatsion nazariya lingvistik kontekstda eng talabchan hisoblanadigan nazariyalardan biridir, chunki bu E. S. Kubryakovning fikricha, tilshunoslik yoʻnalishida zamonaviy rivojlanish tamoyillariga toʻliq mos keladi [4,63]. Tilning tabiati va nutq faoliyatini oʻqitishda derivatologiya til jarayonini toʻliq tushuntiradi. U bir qator nazariy muammolarni hal qilishga, inson ongini diqqat markaziga qoʻyishga imkon beradi. Doimiy lingvokognitologiya, tekstologiya, nutq lingvistikasi kabi yangi tilshunoslik yoʻnalishlarini shakllantirish uchun asos boʻlib xizmat qiladi [8,25].

Ingliz tilining ayrim affikslari (hosila) quyidagicha ifodalanadi:

Adjective-forming suffixes (sifat yasovchilar):

-ish	Native	N + -ish 'like an N'	<i>bearish</i>
ADJ + -ish		'rather, somewhat'	<i>yellowish, longish</i>
-like	Native	N + like 'like an N'	child-like, <i>squid-like</i>
-y	Native	N + y	<i>funny, happy, heavy</i>

-al Latin, French N + al *burial, conical, cortical*

"So'z yasalishi an'anaviy ravishda ikki turga bo'linadi: derivatsiya (hosila) va qo'shma gap. So'z birikmalarining o'zi leksema bo'lgan bo'lsa, hosila yasashda bunday bo'lmaydi [5,45]. Masalan, *-ity* (–lik) leksema emas, demak *taxability* (*solliqqa tortish*) hosil bo'lish holi. *Income tax* (*daromad solig'i*) so'zi qo'shma so'zdir daromad ham, soliq ham leksema bo'lgan. So'zning biror so'z turkumi yuqorida keltirigan misol kabi yasalishi so'z turkumini o'zgartirish- konvertatsiya deyiladi va hosila ostida (derivation) bo'lishi mumkin [2,103].

O'zbek tilida ham chet tillaridan kirgan prefikslarning o'rni juda salmoqlidir. Shu singari ingliz tilida ham prefikslar keng qo'llanadi [3,368].

"O'ziga xos prefikslar odatda asosiy so'zning so'z sinfini o'zgartirmaydi; ya'ni boshqa ma'noli yangi ot hosil qilish uchun otga prefiks qo'shiladi. Yordamchi qo'shimchalar esa odatda ma'noni ham, so'z turkumini ham o'zgartiradi; ya'ni fe'l yoki sifatdoshga ko'pincha qo'shimcha qo'shib, boshqa ma'noli yangi ot hosil qiladi:

patient: *outpatient*

group: *subgroup*

trial: *retrial*

adjective - *dark: darkness*

verb - *agree: agreement*

noun - *friend: friendship* [6, 87].

Ingliz tili so'z yasalishi tizimida sufikslar ham faol ishtirok etadi. Suffiks - bu so'z yasovchi morfema bo'lib, uning yordamida yangi so'zlar hosil bo'ladi, asl ma'no o'zgaradi yoki nutqning bir qismi boshqasiga aylanadi. Ingliz tilidagi qo'shimchalar prefikslarga qaraganda ancha keng tarqalgan va moslashuvchandir. So'z boyligini rivojlantirish va shakllantirish tilni o'rganish va takomillashtirishda muhim masala bo'lganligi sababli, biz so'z yasashning asosiy qoidalariga e'tibor berish lozim. Ularning bilimlari kelajakda lug'atsiz juda ko'p so'zlarning ma'nosini taxmin qilishga yordam beradi [9,1].

Xulosa shuki, soʻz yasovchi morfemalarga xos umumiy maʼnoni soʻz yasalishi maʼnosi, soʻz shaklini yasovchi morfemalarga xos umumiy maʼnoni (soʻz shakli maʼnosini) grammatik maʼno (morfologik maʼno) deb yuritish mumkin. Ingliz tilida soʻz yasovchi derivatsion formantlar faol qoʻllanilishi orqali hosil boʻgan yasalmalar shu til lugʻat boyligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimova, Z. (2021). The role of borrowings in the growth of the language vocabulary. *AJMR: Asian journal of multidimensional research*. Vol 10, Issue 3, March. 261-267.

2. Alimova, Z. V. (2021). About common words in Uzbek and Tajik languages, their semantics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (97), 101-104.

3. Alimova, Z. V. (2019). Borrowings – linguistic phenomena. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (72), 367-370.

4. AZ Vakhobovna, FX Xayrulloevich. About Borrowing Phraseological Units and their Study in Uzbek Language. *International Journal of Culture and Modernity* 14, 61-67.

5. Devid Kristal, "How Language works". Overlook Press, 2005.

6. Douglas Biber, Susan Conrad, and Geoffrey Leech, "Longman Student Grammar of Spoken and Written English." Longman, 2002.

7. Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion formantlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumanlar materiali. –Toshkent, 2021.

8. Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления. Из научного наследия, М., 2001.

9. <https://carhappy.ru/uz/suffiks-ent-v-angliiskom-slovoobrazovanie-derivation-v-angliiskom/>